

HISTORICAL SCIENCES

EUROCOMMUNISM IN PCI-CPSU RELATIONS IN THE 1970s-1980s

Malinina O.V.

Moscow State Institute of International Relations (university)

ЕВРОКОММУНИЗМ В ОТНОШЕНИЯХ ИКП И КПСС В 1970-1980-х гг.

Малинина О.В.

Московский государственный институт международных отношений (университет)

Abstract

The article analyzes the relations between the Italian Communist Party and the Communist Party of the Soviet Union in the 1970-1980s, when the PCI was the leading force in the newly formed movement - Eurocommunism. The ideological foundations of Eurocommunism, the doctrine of the Italian path to socialism and the historical compromise are considered in comparison with Marxism-Leninism, which at that time was the official ideology in the USSR. The author chronologically lists the stages of the crisis in relations between the two parties and analyzes the impact of the international situation on the decline in the USSR's prestige in the eyes of the Italian communists.

Аннотация

В статье проводится анализ отношений Итальянской коммунистической партии и Коммунистической партии Советского Союза в 1970-1980-х годах, когда ИКП была ведущей силой недавно сформировавшегося движения - еврокоммунизма. Рассматриваются идеологические основы еврокоммунизма, доктрины итальянского пути к социализму и исторического компромисса в сравнении с марксизмом-ленинизмом, являющимся на тот момент официальной идеологией в СССР. Автор в хронологическом порядке приводит стадии кризиса в отношениях двух партий и анализирует влияние международной ситуации на падение авторитета Советского Союза в глазах итальянских коммунистов.

Keywords: Italian Communist Party, Communist Party of the Soviet Union, international relations, Eurocommunism, Italian path to socialism, historical compromise, Marxism-Leninism, Soviet-Italian relations.

Ключевые слова: Итальянская коммунистическая партия, Коммунистическая партия Советского Союза, международные отношения, еврокоммунизм, итальянский путь к социализму, исторический компромисс, марксизм-ленинизм, советско-итальянские отношения.

Еврокоммунизм – это идеологическое течение и стратегия ряда коммунистических партий Западной Европы в 1970-1980-х гг.; его суть заключалась в положении о том, что социализм можно достигнуть только путем демократических процессов. Начиная с 1940-х гг. Итальянская коммунистическая планомерно двигалась в сторону еврокоммунизма: в 1944 г. произошел «Салернский поворот», предполагавший участие коммунистов в правительстве Бадольо, поддержку демократических реформ в Италии, отказ от революционного захвата власти, примирение с тогда еще существующей монархией и сотрудничество с католиками (при этом стоит отметить, что позиция Иосифа Сталина сыграла далеко не последнюю роль в резком изменении тактики ИКП²¹); в 1950-х гг. руководство ИКП стало разрабатывать концепцию «итальянского пути к социализму», в основе которой была необходимость разработки программы, «точно соответствующей обстановке»²² в Италии, обусловленной ее историческими и культурными особенностями; в

1964 г. была написана знаменитая «Памятная записка» Пальмиро Тольятти, ставшая идеологической базой еврокоммунизма, а в 1973 г. генеральный секретарь Энрико Берлингуэр изложил концепцию исторического компромисса, которая заключалась в необходимости создания широкого блока *демократических* сил путем достижения компромисса между тремя основными силами в Италии – коммунистами, социалистами и католиками (т.е. с ХДП и ИСП).

Теоретическая база еврокоммунизма в большинстве своем была разработана Пальмиро Тольятти, который выдвинул тезисы об обязательности учета национальных особенностей и полицентризме коммунистического движения, а следовательно, необходимости уважения самостоятельности партий в определении своей политики, о многообразии общедемократического движения, о конструктивном сотрудничестве. Более того, «Памятная записка» Тольятти дала импульс компартиям Западной Европы к развитию собственных

²¹ Наринский, М. М. Тольятти, Сталин и "поворот в Салерно" // 65 лет Великой Победы. 3: Победа. — Москва, 2010. — С. 310

²² Коммунистическая партия Италии. Съезд (8; 1956; Рим) Материалы VIII съезда Итальянской коммунистической партии. (Рим. 8-14 декабря 1956 г.) — Москва : Госполитиздат – 1957. С. 37

концепций национальных путей к социализму – например, концепции социализма с цветами Франции, разработанной под руководством Ж.Марше уже в 1970-х годах. Логическим итогом идеологических поисков итальянских коммунистов стала стратегия исторического компромисса, предполагавшая мирный постепенный переход к социализму в духе грамшианской борьбы за гегемонию. Так наступил золотой век ИКП (вторая половина 1970-х гг.): благодаря еврокоммунизму²³, объединившему в себе концепции итальянского пути к социализму и исторического компромисса, во внутривнутриполитической жизни влияние компартии было как никогда огромным, а в западноевропейском пространстве ИКП стала одной из ведущих сил нового движения – еврокоммунизма.

Позиция ИКП. Со становлением еврокоммунизма менялось и отношение ИКП к советскому опыту. После Второй мировой войны ИКП начала постепенно отказываться от традиционных установок марксизма-ленинизма, связь с КПСС²⁴ ослабевала, партия становилась все более независимой, особенно после смерти Сталина в 1953 г. и разработки концепции итальянского пути к социализму.

С приходом к власти Хрущева началось переосмысление роли СССР в международном коммунистическом движении – импульс этому был дан на XX-ом Съезде КПСС 1956 г., на котором был осужден культ личности Сталина и провозглашен курс на мирное сосуществование. XX-ый Съезд и события в Венгрии серьезно повлияли на позицию ИКП в отношении Советского Союза: в глазах итальянских коммунистов его авторитет перестал быть безусловным, отныне ИКП стремилась стать самостоятельным центром коммунистического движения. На VIII Съезде Пальмиро Тольятти заявил: «События в Польше и в Венгрии свидетельствуют о том, что система социалистических государств, основанная на принципиальном признании возможности различных путей к социализму, должна быть системой *независимых* государств, в котором суверенитет малых стран *не* может быть ограничен и поставлен под сомнение вмешательством [...] со стороны *более сильных* государств»²⁵. На Московском совещании представителей коммунистических и рабочих партий 1957 г. ИКП добились принятия решения о невмешательстве КПСС во внутренние вопросы итальянской партии и вопросы ее многосторонних и двусторонних контактов; советское руководство пошло на такую серьезную уступку, поскольку в этот период оно начало придавать особое значение своим отношениям с Италией и в этой связи не желало потерять важного

партнера. В 1960 г. итальянцы впервые одобрили *не* все положения итогового документа Совещания, отказавшись осудить Югославию.

В этом контексте особый интерес представляет статья Пальмиро Тольятти «К социализму на Западе?», опубликованная в выпуске журнала «Ринашита» от 26 октября 1963 г. В ней лидер ИКП выдвинул тезис о том, что существует ряд предпосылок для демократического продвижения к социализму, однако для этого необходимо, во-первых, прекратить противоборство НАТО и ОВД и создать новую систему безопасности и, во-вторых, положить конец холодной войне. Помимо данных положений в статье содержится очень важный для будущего ИКП вывод: Советский Союз и КПСС перестали быть моделью развития для итальянцев. Тольятти писал: «Продвижение к социализму [...] должно осуществляться *иначе*, чем это произошло на Востоке и в колониальных странах»²⁶.

В «Памятной записке из Ялты», написанной Пальмиро Тольятти в 1964 г. и законченной за несколько часов до его смерти, лидер ИКП постулировал необходимость единства социалистических сил, в том числе китайских, для борьбы с империализмом. Заявлялось, что для обеспечения наступления коммунизма следует преодолеть догматизм, а также «ставить и решать проблемы по-новому»²⁷. Согласно тезисам Тольятти, каждая коммунистическая партия соответствующей страны должна действовать самостоятельно, так как в самостоятельности виделись условия для будущего прогресса коммунистического движения, а навязывание единообразия извне, наоборот, может иметь пагубные последствия. Таким образом, провозглашалась концепция «единства в разнообразии»²⁸.

Москва приняла документ негативно; в анализе Записки члена Политбюро ЦК КПСС М.А. Сулова²⁹, ставшего основой для беседы между делегацией ИКП, возглавляемой Энрико Берлингуэром, и руководством КПСС осенью 1964 г., критиковалось решение итальянской партии опубликовать записку, в которой подвергалась сомнению деятельность СССР, в газете «Унита»³⁰, так как она предполагалась для личной беседы, а также решение признать ее в качестве партийного документа. КПСС одобрила некоторые суждения, изложенные в Записке – анализ ситуации в КНР, необходимость учета изменившейся международной обстановки и приверженность положениям XX съезда – но выступила решительно против остальных, по сути, базовых для идеологии ИКП. По мнению КПСС, большая самостоятельность партий, «единство в

²³ В итальянском видении. Еврокоммунизм не разрабатывался как единая идеология для компартий Западной Европы – это, скорее, продукт общих тенденций эволюции западноевропейских коммунистических партий.

²⁴ В дальнейшем в данной работе понятия СССР и КПСС используются как синонимы ввиду сращивания партийного и государственного аппарата в Советском Союзе.

²⁵ Там же С. 144

²⁶ Rinascita – 1963 – 26 ottobre.

²⁷ Palmiro, Togliatti Memoriale di Yalta – 1964

²⁸ Салаконе А. Концепция «итальянского пути» к коммунизму и её восприятие в СССР. Факты и политические последствия // «История». – 2018. – Т. 9. – Выпуск 7 (71). С.14

²⁹ В его ведении были вопросы идеологии, культуры, цензуры и образования.

³⁰ После этого СССР был вынужден опубликовать «Памятную Записку из Ялты» в газете «Правда» из стратегических соображений.

разнообразии», наоборот, приведут к расколу в социалистическом лагере, а анализ политики СССР был далек от истины. Более того, в «Памятной записке» Тольятти, в сущности, напрямую признал, что в Советском Союзе установился репрессивный режим, и осудил это, что никак не могло быть встречено положительно советскими партнерами.

После смерти П. Тольятти и смещения Н.С. Хрущева со всех постов тенденции к большей самостоятельности в ИКП лишь продолжились. Новый Генеральный секретарь Луиджи Лонго продолжил курс на итальянский путь к социализму и дальнейшее дистанцирование от Москвы – в конце 60-х уже появились некоторые элементы открытого противопоставления КПСС.

События 1968 г. – «Пражская весна» и ввод войск ОВД в Чехословакию – стали катализатором изменения отношения итальянских коммунистов к КПСС. Еще до ввода войск, весной 1968 г., Л. Лонго и Э. Берлингуэр открыто выразили поддержку проводившимся в Чехословакии демократическим реформам, которые во многом отвечали положениям концепции итальянского пути. Неудивительно, что впоследствии ИКП (вместе с компартиями Франции и Испании) осудила действия СССР и его союзников по ОВД. Тем не менее, как отмечают некоторые историки, события 1968 г. многими итальянскими коммунистами рассматривались, скорее, как трагическая ошибка, а не проявление агрессивности советской системы³¹, однако даже такое отношение не спасло авторитет СССР и КПСС от его дальнейшего падения в глазах коммунистических партий Западной Европы.

В Советском Союзе с такой трактовкой событий не соглашались. На V Съезде Польской объединенной рабочей партии 1968 г. Л.И. Брежнев в своей речи заявил: «КПСС всегда выступала за то, чтобы каждая социалистическая страна определяла конкретные формы своего развития по пути социализма с учетом специфики своих национальных условий. Но [...] существуют и общие закономерности социалистического строительства, отступление от которых могло бы повести к отступлению от социализма, как такового»³².

В феврале 1969 г. прошел XII съезд ИКП, в своем докладе Луиджи Лонго подтвердил позицию итальянской компартии относительно событий в ЧССР и подверг жесткой критике доктрину ограниченного суверенитета, которая легитимизировала ввод войск; в докладе Лонго говорилось: «[Наша партия] придает принципиальное значение уважению автономии каждой коммунистической партии и суверенитета каждого социалистического Госу-

дарства, [...] отказывается от любого теоретизирования единой политики и борьбы, которое в каждом своем аспекте не является результатом свободной дискуссии и которое не было принято в ходе свободного голосования, а также выступает против любого давления и вмешательства (*перевод – Авт.*)»³³. Однако стоит отметить, что лидеры ИКП особо подчеркивали, что они отвергают любые тенденции к антисоветизму.³⁴

Что касается концепции исторического компромисса, выдвинутой Берлингуэром, в СССР она была, вполне ожидаемо, встречена с большим скепсисом. Однако советское руководство допускало, что может извлечь из этого и дивиденды в контексте возможности прямого влияния на политику итальянского правительства.

Позиция КПСС. В Советском Союзе еврокоммунизм вызывал серьезные опасения как в идеологическом измерении, так и в геополитическом.

В официальных документах, к примеру, на страницах журналов «Партийная жизнь», печатного органа ЦК КПСС, и «Коммунист», принятые компартиями Западной Европы (в нашем случае ИКП) стратегии позиционировались как вынужденная мера, тактический маневр, а не идеологический поворот. При этом в СССР старались воздерживаться от какого-либо упоминания еврокоммунизма в печати.

В первую очередь возражения вызывали следующие положения еврокоммунизма, которые КПСС рассматривала как критические в отношении реального социализма:

– акцент на том, что вследствие принятия данных концепций в период социалистического строительства в полной мере будут осуществляться права и свободы, наполненные истинно демократическим содержанием. Данное положение предполагало, что в социалистическом блоке существует проблема подавления прав и свобод, наличие которой СССР и другие социалистические государства отрицали³⁵; в записке в ЦК КПСС Ю.В. Андропов писал: «выступления французских и итальянских товарищей по вопросам демократических свобод при социализме вызывают недоумение у советских людей»³⁶;

– чрезмерное преувеличение различий в международной и внутривнутриполитической обстановке западноевропейских государств; КПСС и компартия Восточного блока не нравилось, что их исторический опыт недооценивают и ставят под сомнение правильность избранного пути, при этом они подчеркивали, что нельзя отвергать, что у социализма есть общие черты, единые для всех стран;

³¹ Князева С. Е. Становление еврокоммунизма в Италии// Новая и новейшая история – 2018. – Выпуск 5 С.65

³² Брежнев, Л. И. Лениным курсом. Т. 2— Москва : Политиздат, 1970. С. 329

³³ L'Unità – 1969 – 9 febbraio.

³⁴ L'Unità – 1969 – 16 febbraio.

³⁵ Во второй половине 1970-х между Советским Союзом и странами Запада развернулась полемика по поводу неисполнения соцблоком положений «третьей корзины»

Хельсинского Заключительного акта, посвященного проблематике прав человека, поэтому удар, нанесенный т.н. «братскими партиями» хоть и не играл ключевой роли, тем не менее подрывал позиции СССР.

³⁶ Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС – Москва: Московская Хельсинкская группа, 2006 – С. 45

– подчеркнутое противопоставление практике социалистических стран и необоснованная, по их мнению, критика, что может привести к расколу в коммунистическом движении.

Более того, доктрину еврокоммунизма даже называли орудием буржуазии, направленным на ослабление отдельных компартий и всего коммунистического движения в целом. Главным аргументом в пользу данного положения стало то, что сам термин был придуман не коммунистами Западной Европы, а югославским журналистом Фране Барбьери, иммигрировавшим в Италию, и затем подхвачен мировой прессой. Однако в 1976 г. Берлингуэр заявил, что термин в принципе отражает стремление западноевропейских компартий к разработке и осуществлению решений нового типа.

Отношения ИКП и КПСС в 1970-х гг. Вернемся ненадолго в первую половину 1970-х гг. В марте 1973 г. в Москве прошли переговоры Л.И. Брежнева с Э. Берлингуэром, на которых лидер итальянской компартии озвучил формулу «ни антисоветизм, ни антиамериканизм», предполагавшую некую равноудаленность от двух полюсов биполярного противостояния, а также формулу «мирного Средиземноморья» (ориг. «*il Mediterraneo è mare di pace*»).

КПСС в том числе настораживало, что по некоторым вопросам позиция ИКП, по сути, солидаризировалась с позицией итальянского правительства. В 1972 г. во время своего визита в Москву Андреотти пытался включить в заключительное коммюнике положение о европейских сообществах (ИКП выступала за евроинтеграцию), что встретило противодействие Кремля, который относился с опасением к идее единой Европы как независимого центра силы. Кроме того, более независимая политика ИКП предполагала поиск диалога с китайскими коммунистами, с которыми у СССР были чрезвычайно напряженные отношения; итальянское правительство признало КНР в 1970 г.

В 1974 г. ИКП пересмотрела свое отношение к НАТО: на заседании Центрального комитета партия отказалась от требования выхода Италии из Альянса. Удивительно, но поначалу этот шаг не встретил серьезных возражений со стороны Советского Союза, поскольку он вписывался в канву разрядки международной напряженности. Но уже в 1976 г. Берлингуэр открыто заявил, «что НАТО нужно, чтобы оградить «итальянский путь к социализму» от пражской судьбы 1968 года»³⁷.

Несмотря на то что политика еврокоммунизма вызвала неприятие СССР, в 1975-1976 гг. КПСС действовало крайне осмотрительно в своих отношениях с ИКП, не желая терять канал связи, опираясь на остатки политического и финансового влия-

ния и на нежелание полного разрыва со стороны руководства ИКП во имя единства международного коммунистического движения.

Интересно, что идеологический противник СССР – США – также относился к еврокоммунизму с опаской и выступал против участия коммунистов в итальянском правительстве. Непримируемость Соединенных Штатов, в частности Г. Киссинджера, считавшего ИКП «диктаторской партией»³⁸, обслуживающей интересы Москвы, также сыграла определенную роль в смягчении советской критики, поскольку данный фактор создавал условия для восстановления влияния КПСС на ИКП, однако впоследствии возможность была упущена.

В 1976 г. на XXV Съезде КПСС Берлингуэр выступил с пламенной речью об итальянском пути к социализму (текст речи был согласован, ЦК КПСС считал бесполезным просить ее изменить), тем не менее на последующей встрече с Брежневым оба лидера вели себя осторожно, избегая обсуждения тем, которые могли бы привести к конфронтации. И, несмотря на все разногласия, возникшие по поводу итогового документа конференции компартий Европы, на усилившуюся критику Берлингуэра в адрес СССР, на жесткие условия своего участия, благодаря достигнутому компромиссу ИКП приняла приглашение КПСС и согласилась участвовать в конференции, прошедшей в том же году в Берлине.

Но в 1977 г. ситуация изменилась: Москва начала активно критиковать еврокоммунизм; стоит отметить, что главной мишенью стал Сантьяго Каррильо, чьи суждения даже называли экстремистскими³⁹. Так, в 1977–1978 гг. отношения ИКП и КПСС резко ухудшились; на встречах с итальянскими делегациями (встречи Сулова и Пономарева⁴⁰ с делегацией, возглавляемой Дж. Пайеттой в 1977 г., с Берлингуэром в 1978 г.) советское правительство в первую очередь критиковало отношение ИКП к НАТО, заявления партийных функционеров по поводу ситуации с правами человека в СССР (по этому вопросу позиции КПСС и ИКП были непримиримыми) и связи итальянской компартии с Коммунистической партией Китая. В ноябре 1977 г. Берлингуэр отказался включить в итоговое коммюнике по результатам его встречи с Брежневым положение о полном одобрении советской внешней политики.⁴¹

Таким образом, в Москве политика итальянской компартии не встретила одобрения по нескольким ключевым причинам. Во-первых, КПСС усмотрела в еврокоммунизме угрозу дальнейшего раскола международного коммунистического движения; во-вторых, по мнению советского руководства, системе, образовавшей после СБСЕ 1975 г., угрожало то, что не входило в рамки *двублоковой*

³⁷ Черняев, А. С. Советская политика 1972–1991 гг. – взгляд изнутри

³⁸ Pons, Silvio. «L'Italia e Il Pci Nella Politica Estera Dell'Urss Di Brežnev.» *Studi Storici*, vol. 42, no. 4, 2001, p. 946

³⁹ Ковач, Л. О "еврокоммунизме" / Л. Ковач. // *Партийная жизнь*. — 1978. — № 5. — С. 78

⁴⁰ Советский партийный деятель, член ЦК КПСС.

⁴¹ Pons, Silvio. «L'Italia e Il Pci Nella Politica Estera Dell'Urss Di Brežnev.» *Studi Storici*, vol. 42, no. 4, 2001, p. 947

структуры, а еврокоммунизм предполагал интеграцию западноевропейских компартий при их отмежевании от КПСС; в-третьих, СССР опасался, что идеи еврокоммунизма могут приглянуться некоторым социалистическим странам Восточной Европы (в первую очередь Польше и Венгрии), то есть представляли угрозу геополитическому влиянию Советского Союза в своей традиционной сфере; в-четвертых, критика исторического опыта СССР и других социалистических стран, ситуации с правами человека на фоне постепенно усиливающейся конфронтации с капиталистическими странами накануне нового витка холодной войны была весьма не к стати и подрывала позиции КПСС.

Отношения ИКП и КПСС в начале 1980-х гг. Для ИКП 1979 г. стал поворотным – после похищения и убийства А. Моро Красными бригадами ее позиции стали постепенно ослабевать, хотя партия продолжала играть важную роль в итальянской политике: на выборах 1979 г. ИКП потеряла голоса, однако ее все еще поддерживала практически треть населения (30,4%). В 1980-х годах Берлингуэр продолжил линию на продвижение идеи демократической (*не левой*) альтернативы для Италии (в частности, приверженность этому курсу была заявлена на XVI Съезде ИКП в 1983 г.), а дискуссии о вхождении ИКП в правительство не прекратились, особенно на фоне экономических трудностей, политического кризиса (за период 1979-1982 гг. в Италии сменилось четыре правительства) и разгула терроризма (политические силы в Италии, например, глава ИСП Кракси, обвиняли СССР в поддержке левых радикалов, что наносило определённый репутационный урон итальянским коммунистам). Берлингуэр не раз отмечал, что ХДП (в союзе с ИСП) не в состоянии управлять страной. В конце 1980 г. в Салерно глава итальянской компартии предложил создать «новое правительство, движущей силой которого будет ИКП, [...] которое будет состоять из представителей различных партий и беспартийных»⁴². Тем не менее правящая ХДП отдавала предпочтение сотрудничеству с социалистами, что в 1983 г. привело к формированию правительства Кракси.

Тем временем отношения ИКП и КПСС продолжали ухудшаться. В декабре 1979 г. Советский Союз ввел войска в Афганистан – событие, после которого начался новый виток холодной войны. В январе 1980 г. ИКП осудила действия СССР, при этом Берлингуэр раскритиковал всю советскую внешнюю политику, назвав ее империалистической. Весной 1980 г. Берлингуэр побывал в Пекине (что вызвало недовольство КПСС) и по итогам визита подтвердил политику равноудаленности от двух сверхдержав, которые «не могут подобающим образом себя вести (одни – в Иране, другие – в Афганистане)»⁴³, что и предполагало налаживание отношений с новыми союзниками в лице КПК. Более

того, ИКП отказалась участвовать в Конференции коммунистических и рабочих партий, прошедшей в Париже в апреле 1980 г.

В конце августа 1980 г. в Польше в результате забастовок было сформировано профсоюзное движение «Солидарность», которое постепенно начало оспаривать власть у правящей ПОРП. Разворачивающийся в Польше кризис стал еще одним предметом разногласий между ИКП и КПСС. Во время визита А.С. Черняева в Рим в декабре того же года руководство итальянской компартии сообщило о недопустимости интервенции.

В марте 1981 г. состоялся XXVI Съезд КПСС, на котором присутствовала итальянская делегация, возглавляемая Дж. Пайеттой. Изначально предполагалось, что Пайетта выступит с речью в Кремлевском дворце съездов. Однако в его речи содержалась жесткая критика в сторону политики СССР (особенно в Польше и Афганистане), и глава итальянской делегации отказался ее смягчить. Поэтому и в выступлении на главной трибуне ему было отказано. В итоге речь Пайетта произнес в Колонном зале Дома союзов. Этот случай примечателен тем, что сам факт выступления говорит о неготовности ИКП на тот момент к разрыву, ведь отъезд делегации означал бы именно его. В мае того же года по приглашению ИКП советская делегация прибыла в Рим. Официально целью встречи было налаживание отношений между двумя партиями, на деле же итальянцы хотели узнать будущий курс КПСС, ее отношение к ситуации в Польше и т.д. Тем не менее сам момент для приглашения, который выбрала ИКП, вновь говорит о некой привязанности итальянских коммунистов к КПСС, о том, что они до последнего не хотели порывать с Москвой: накануне состоялся ХЛП Съезд ИСП, на котором глава партии Кракси заявил, что союза социалистов с ИКП не будет, пока коммунисты полностью не разорвут отношения с Москвой (а Берлингуэр рассматривал возможность союза с ИСП для вхождения в правительство); кроме того, в эти же дни в Риме проходила Сессия Совета НАТО.

Более того, в 1980-х гг. в контексте своей миролюбивой внешнеполитической программы Берлингуэр стремился выступить посредником между СССР и США во время кризиса евrorакет⁴⁴, предлагая ввести мораторий на размещение ракет, но при этом требуя уступок в первую очередь с советской стороны.

Однако на протяжении 1981 года кризис в Польше только усугублялся: «Солидарность» все крепчала, забастовки становились многочисленнее, звучали требования проведения свободных выборов. Страны ОВД даже провели ряд военных маневров и учений на территории Польши и вблизи ее границ (например, военные учения «Союз-81», самые масштабные в истории СССР учения «Запад-

⁴² Barbagallo, Francesco. «Il Pci Dal Sequestro Di Moro Alla Morte Di Berlinguer.» Studi Storici 42, no. 4 (2001): P.857

⁴³ Черняев, А. С. Советская политика 1972-1991 гг. - взгляд изнутри.

⁴⁴ В рамках «двойного решения НАТО» США взяли на себя обязательство к концу 1983 г. разместить новые ракеты средней дальности на территории 5 западноевропейских государств, включая Италию, которую охватило массовое антивоенное движение.

81»). В декабре 1981 г. в ПНР было введено военное положение, вся власть перешла к Военному совету национального спасения, а «Солидарность» объявлялась вне закона – все это вызвало шквал возмущения на Западе, не стала исключением и ИКП⁴⁵. В резолюции ЦК ИКП от 29 декабря 1981 г., посвященной событиям в Польше, руководство партии осудило «военный переворот»⁴⁶, потребовало немедленного восстановления гражданских свобод и возложило ответственность за происходящее (помимо ПОРП) на СССР и руководство стран ОВД; чуть ранее в своем интервью Берлингуэр возложил ответственность на СССР за кризис разрядки и обвинил его в развязывании «второй холодной войны в Африке и в Азии»⁴⁷. Однако кульминация процесса ухудшения отношений между ИКП и КПСС – их фактический разрыв – случилась несколько позже: в январе 1982 г. на Пленуме ЦК ИКП. В докладе Берлингуэра по его итогам подтверждались положения резолюции от 29 декабря, но, особенно важно, в нем говорилось, что «фаза развития социализма, начавшаяся с Октябрьской революции, исчерпала свою движущую силу»⁴⁸, что в социалистических странах Восточной Европы, нет более «возможности для политического, экономического, культурного обновления»⁴⁹, что соцстраны должны встать на демократический путь развития, при этом идеология марксизма-ленинизма была охарактеризована как «окостеневшая доктрина почти метафизического типа»⁵⁰. Решения Пленума 1982 г. в прессе окрестили «отлучением СССР от социализма». Разрыв действительно произошел, но разрыв идеологический, партия отныне *ни в какой форме и ни в какой сфере* не ориентировалась на КПСС, теперь ИКП в определенном смысле можно было поставить в один ряд с Албанией, Китаем и Югославией, но существует ряд нюансов. ИКП выступала против термина «отлучения» и демонизации опыта СССР, а методологически критика основывалась на историческом анализе: итальянская компартия признавала не только достижения Октябрьской революции, но и достижения, полученные в процессе строительства социализма, просто к 1980-м гг. советская модель себя исчерпала и назрели реформы. Более того, ИКП выступала против введения экономических санкций США, Италией и правительствами других стран Запада, усиливающих раскол и ухудшающих положение польского народа, поскольку выход из кризиса она видела в восстановлении процесса разрядки. Итальянские коммунисты, говоря о необходимости демократических преобразований, верили, что только таким образом СССР сможет избежать внутреннего

кризиса, гораздо разрушительное польского, то есть в какой-то степени хотели помочь КПСС избежать такой участи. Примечательно, что не все в руководстве ИКП были согласны с политикой Берлингуэра: к примеру, против нее выступал А. Коссутта, стремившийся вернуть ИКП на позиции марксизма-ленинизма, и помощь он искал как раз у СССР, который выделил ему на это средства, однако попытка провалилась.

В октябре 1982 г. советская делегация, возглавляемая В.В. Загладиным⁵¹, прибыла в Рим, где ее глава встретился с Берлингуэром и Пайеттой. Несмотря на то что разногласия по ключевым вопросам сохранялись, можно отметить и позитивные моменты: в интервью итальянской газете «Република» Загладин охарактеризовал встречу как «открытую дискуссию между двумя товарищами»⁵², а Пайетта сообщил в интервью «Унита», что были и точки соприкосновения, например, в оценке международной обстановки, хотя перспективы отношений казались ему пессимистичными. Тем не менее по случаю 65-летия Октябрьской революции, 7 ноября 1982 г., советское руководство получило Приветствие от ИКП, написанное в вежливой форме, а спустя несколько дней высшее руководство итальянской компартии – Берлингуэр, Пайетта, Буффалини – прибыло в Москву на похороны Л.И. Брежнева, видя в этом повод для перезагрузки отношений, впрочем противостояние продолжилось, однако в более мягкой форме: при Андропове и Черненко подход к оценке состояния международного коммунистического движения был более критическим, но все еще инертным.

В июне 1984 г. скоропостижно скончался Энрико Берлингуэр; в Заявлении ЦК ИКП по случаю его смерти было сказано, что партия сохраняет приверженность «делу, за которое Энрико Берлингуэр боролся до самого конца»⁵³. На похороны главы итальянской компартии от КПСС был отправлен М.С. Горбачев (вместе с Загладиным), на которого они произвели огромное впечатление: по возвращении в Москву Горбачев сказал: «Такую партию нельзя бросать. И надо с ней обращаться как подобает»⁵⁴.

Таким образом, со смертью лидера итальянской компартии, по сути, завершился целый этап в отношениях ИКП и КПСС, характеризующийся чрезвычайно низким уровнем диалога и взаимной критикой. В начале 1980-х годов разногласия по нескольким политическим кризисам (Афганистан, Польша, кризис евrorакет), в основе которых были доктринальные противоречия, привели к логическому разрыву между двумя партиями: ИКП, все

⁴⁵ Имидж Советского Союза падал и среди итальянских католиков, поскольку в то время Понтификом был поляк по происхождению Папа Иоанн Павел II (до интронизации – Кароль Войтыла).

⁴⁶ L'Unità – 1981 – 30 dicembre.

⁴⁷ Barbagallo, Francesco. «Il Pci Dal Sequestro Di Moro Alla Morte Di Berlinguer.» Studi Storici 42, no. 4 (2001): P.867

⁴⁸ L'Unità – 1982 – 12 gennaio

⁴⁹ Там же.

⁵⁰ Там же.

⁵¹ Член ЦК КПСС, первый заместитель заведующего Международного отдела ЦК КПСС, завкафедрой проблем международного рабочего движения ИОН ЦК КПСС, один из авторов «нового политического мышления».

⁵² L'Unità – 1982 – 28 ottobre

⁵³ L'Unità – 1984 – 12 giugno

⁵⁴ Черняев, А. С. Советская политика 1972-1991 гг. - взгляд изнутри

более приближаясь к позициям социал-демократии, требовала перемен в советской модели социализма (предыдущие достижения которой тем не менее признавала) и видела в политике СССР агрессивную составляющую, угрожающую международному миру и безопасности, причем их защита представляла собой одну из основных задач внешней политики ИКП; КПСС в свою очередь находилась в стагнации, пока ее высшее руководство не сменилось. Приход к власти М.С. Горбачева, безусловно, ознаменовал начало нового этапа в отношениях КПСС и ИКП (и в истории Советского Союза в целом), поскольку советская внешняя и внутренняя политика кардинально изменилась в сторону демократизации, что не могло не быть принято положительно руководством итальянской компартии, особенно учитывая, что несколько лет назад ИКП призывала СССР начать процесс обновления общества.

Источники

1. Berlinguer, Enrico *Riflessioni sull'Italia dopo i fatti del Cile* / Enrico Berlinguer. — Текст : электронный // Associazione Enrico Berlinguer : [сайт]. Url: <https://enricoberlinguer.org/home/enricoberlinguer/documenti-politici/5-riflessioni-sull-italia-dopo-i-fatti-del-cile.html> (дата обращения: 30.04.2022).
2. L'Unità – 1946 – 4 gennaio. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1946/01/04> (дата обращения: 30.04.2022).
3. L'Unità – 1969 – 16 febbraio. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1969/02/16> (дата обращения: 30.04.2022).
4. L'Unità – 1969 – 9 febbraio. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1969/02/09> (дата обращения: 30.04.2022).
5. L'Unità – 1976 – 22 giugno. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1976/06/22> (дата обращения: 30.04.2022).
6. L'Unità – 1977 – 3 marzo. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1977/03/03> (дата обращения: 30.04.2022).
7. L'Unità – 1981 – 30 dicembre. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1981/12/30> (дата обращения: 30.04.2022).
8. L'Unità – 1982 – 12 gennaio. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1982/01/12> (дата обращения: 30.04.2022).
9. L'Unità – 1982 – 28 ottobre. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1982/10/28> (дата обращения: 30.04.2022).
10. L'Unità – 1984 – 12 giugno. Url: <https://archivio.unita.news/issue/1984/06/12> (дата обращения: 30.04.2022).
11. Palmiro, Togliatti *Memoriale di Yalta – 1964* / Togliatti Palmiro. — Текст : электронный // Sintesi Dialettica : [сайт]. Url: <https://www.sintesidialettica.it/memorale-di-yalta-1964/> (дата обращения: 30.04.2022).
12. Rinascita – 1963 – 26 ottobre. Url: <https://www.bibliotecaginobianco.it/flip/RIN/20/4200/#2/z> (дата обращения: 30.04.2022).
13. Ковач, Л. О "еврокоммунизме" / Л. Ковач. // *Партийная жизнь*. — 1978. — № 5. — С. 70-79.
14. Коммунистическая партия Италии. Съезд. (8; 1956; Рим) *Материалы VIII съезда Итальянской коммунистической партии*. (Рим. 8-14 декабря 1956 г.) / Коммунистическая партия Италии. Съезд. (8; 1956; Рим) — Москва : Госполитиздат, 1957. — 342с.
15. Черняев, А. С. Советская политика 1972-1991 гг. - взгляд изнутри / А. С. Черняев. — Текст : электронный // *Дневники А.С.Черняева* : [сайт]. Url: <https://nsarchive.gwu.edu/rus/Chernyaev.html> (дата обращения: 30.04.2022).

Литература

1. Брежнев, Л. И. Ленинским курсом. Т. 2 / Л. И. Брежнев. — Москва : Политиздат, 1970. — 608с.
2. Власть и диссиденты: из документов КГБ и ЦК КПСС/ Кол.авт. Архив национальной безопасности при Университете Д. Вашингтона (США), Московская Хельсинкская группа, Подгот. Макаров Алексей Александрович/ Москва: Московская Хельсинкская группа, 2006 – 280 с
3. Князева С. Е. Становление еврокоммунизма в Италии // *Новая и новейшая история* – 2018. – Выпуск 5 С. 58-75 [Электронный ресурс]. URL: <https://nni.jes.su/S013038640001411-0-1> (дата обращения: 30.04.2022).
4. Любин, В. П. Итальянская коммунистическая партия от коминформа до еврокоммунизма / В. П. Любин// *Левая альтернатива в XX веке: драма идей и судьбы. К столетию Коминтерна*. — Москва : Политическая энциклопедия, 2020. — С. 139-144.
5. Наринский, М. М. Тольятти, Сталин и "поворот в Салерно" / М. М. Наринский. // *65 лет Великой Победы. 3: Победа*. — Москва , 2010. — С. 306 - 311.
6. Попов, Л. Б. Воспоминания о еврокоммунизме / Л. Б. Попов. — Москва : Международные отношения, 2008. — 160 с.
7. Салаконе А. Концепция «итальянского пути» к коммунизму и её восприятие в СССР. Факты и политические последствия // *Электронный научно-образовательный журнал «История»*. — 2018. — Т. 9. — Выпуск 7 (71). URL: <https://history.jes.su/s207987840002400-9-1> (дата обращения: 30.04.2022).
8. Barbagallo, Francesco. "Il Pci Dal Sequestro Di Moro Alla Morte Di Berlinguer." *Studi Storici* 42, no. 4 (2001): 837–83. <http://www.jstor.org/stable/20567110>. (дата обращения: 30.04.2022).
9. Bordone, Sandro. "LA NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRA PCC E PCI." *Il Politico*, vol. 48, no. 1, 1983, pp. 115–58, <http://www.jstor.org/stable/43096971>. (дата обращения: 30.04.2022).
10. Pons, Silvio. "L'Italia e Il Pci Nella Politica Estera Dell'Urss Di Breznev." *Studi Storici*, vol. 42, no. 4, 2001, pp. 929–51, <http://www.jstor.org/stable/20567112>. (дата обращения: 30.04.2022).